

Monitorización de varias tipologías de cubiertas en el Campus-SUDS de la UDC para mejorar la gestión del agua pluvial

Olalla Alonso^a, Angélica V. Goya^b, Joaquín Suarez^c, Jose Anta^d y Alfredo Jácome^e

^aUniversidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA). Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), Campus de Elviña, 15071 A Coruña, Spain. olalla.alonsol@udc.es, ^bangelica.goya@udc.es, ^cjoaquin.suarez@udc.es, ^djose.anta@udc.es, ^ealfredo.jacome@udc.es

Línea temática | C. Agua y Ciudad

RESUMEN

Introducción

El rápido desarrollo de las ciudades y el aumento de la urbanización conllevan múltiples impactos que deben abordarse para un futuro sostenible. El ciclo natural del agua se ve modificado por la sustitución de zonas verdes, donde antes se drenaba el agua de lluvia, por áreas con materiales impermeables. El incremento de la carga hidráulica en los sistemas de drenaje urbano debido a la escorrentía genera un aumento en la frecuencia y magnitud de los desbordamientos de los sistemas unitarios (DSU), así como en la presencia de aguas pluviales contaminadas. Este fenómeno contribuye significativamente al agravamiento de los impactos ecológicos en los cuerpos de agua receptores, afectando su morfología, calidad y biodiversidad. Por ello, la creación de ciudades y comunidades sostenibles se ha convertido en uno de los principales objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 (UN, 2020). La infraestructura verde podría ser parte de la solución y algunos Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como pavimentos permeables, humedales artificiales o cubiertas vegetadas se están probando e implementando a diferentes escalas, habiéndose demostrado que este tipo de soluciones representa no solo una mejora hidrológica y ambiental, sino que también incluye múltiples beneficios sociales y económicos (Shafique et al., 2018; Nguyen et al., 2022). Entre los sistemas que se plantean actualmente, las cubiertas vegetadas constituyen una herramienta capaz de: gestionar el riesgo de inundaciones y la calidad del agua (Ashley et al., 2020), mitigar los efectos de islas de calor urbano y mejorar la biodiversidad y habitabilidad del paisaje urbano (Raymond et al., 2017).

Pese a la antigüedad de muchos de los sistemas de cubiertas vegetadas y al esfuerzo de estudio e investigación realizado en los últimos años para implementar este tipo de soluciones en las ciudades, todavía es limitado el conocimiento existente, especialmente en lo que se refiere a la monitorización a largo plazo. Mediante el proyecto SUDSlong se está realizando la monitorización hidrológica y ambiental de un sistema experimental a escala piloto de cubiertas vegetadas, instalado en el Campus de Elviña de la Universidade da Coruña (UDC) que se puso en marcha en el curso 2022-2023. El objetivo principal de esta comunicación es presentar los resultados preliminares obtenidos a partir de la monitorización y evaluación de cubiertas vegetadas en una región de clima atlántico.

Materiales y métodos

La Infraestructura de Investigación “Campus-SUDS” está compuesta por nueve instalaciones, de las cuales algunas están a escala real y otras funcionan como modelos piloto, ubicadas en los Campus de Elviña y A Zapateira de la UDC. El proyecto “Campus-SUDS” se diseñó con el objetivo general de implementar y evaluar diversas técnicas SUDS, algunas de las cuales son

soluciones basadas en la naturaleza. Uno de los objetivos específicos del proyecto es la monitorización en continuo y a largo plazo de las eficiencias individuales de cada técnica SUDS en términos de gestión hidrológica y control de la contaminación asociada a los usos urbanos típicos. Además, se contempla la valorización de los recursos hídricos. La infraestructura incluye siete tipologías diferentes de técnicas SUDS, una instalación piloto para la gestión y tratamiento de aguas residuales, y una estación de monitorización que registra los flujos de aguas residuales, pluviales y fluviales en el punto de cierre de la cuenca del campus. También, se dispone de dos estaciones meteorológicas completas para el seguimiento de las condiciones climáticas.

El sistema piloto de cubiertas del “Campus-SUDS” incluye tres tipologías: una cubierta horizontal de grava (blanco de comparación), una cubierta vegetada plana y una cubierta vegetada inclinada. En las cubiertas vegetadas se realizó hidrosiembra de pradera y *Sedum sp.* La Tabla 1 recoge las características de construcción de cada cubierta, cuya superficie individual es idéntica, 44 m². Cada una de las tres cubiertas está dotada de su propio drenaje y arqueta individual para el efluente (Figura 1).

Tabla 1 | Características de las cubiertas piloto en la UDC.

ID	Tipo de cubierta	Pendiente (%)	Material principal (MP)	Otros materiales
CDG	Cubierta De grava	2	Canto rodado de 16-32mm (exenta de finos). Espesor 50 mm	Geotéxtil no tejido de fibras de poliéster; Membrana impermeabilizante antirraíces, AlkorPLAN LA de 1,5 mm de espesor de RENOLIT
CVP	Cubierta vegetada extensiva	2	Tierra cribada con 40% de tierra de excavación. Espesor 200 mm.	Geotéxtil no tejido de fibras de poliéster; Membrana impermeabilizante antirraíces, AlkorPLAN LA de 1,5 mm de espesor de RENOLIT; Capa drenante y filtrante Alkorplus 81015 de Renolit; Capa de retención de agua Alkorplus 81016 de Renolit de 25 mm
CVI	Cubierta vegetada extensiva	26	Tierra cribada con 40% de tierra de excavación. Espesor 180 mm	Geotéxtil no tejido de fibras de poliéster; Membrana impermeabilizante antirraíces, AlkorPLAN LA de 1,5 mm de espesor de RENOLIT; Manta hidroabsorbente WSM 150 de ZINCO; Módulos Georaster de Zinco; Malla de yute

Figura 1 | (a) Imagen del sistema de cubierta vegetadas del “Campus-SUDS” de la UDC y (b) Planos de diseño de las cubiertas

El período de monitorización de las cubiertas vegetadas se inició en Septiembre de 2024 y finalizará en Febrero de 2026, para obtener datos durante más de un año natural, incluyendo eventos de lluvia tanto en los meses de verano como de invierno. La medición del caudal drenado por cada cubierta se realiza con un aforador de cangilones HyQuest de 0.5 L y 2% de precisión, ubicado en la arqueta de descarga del drenaje, registrando datos de caudal cada 1 minuto a través de un datalogger contador de pulsos (EasyLog) y cada 10 minutos a través del sistema LoRaWAN del Campus-SUDS. En cada arqueta se dispone de un recipiente de unos 57 L que sirve tanto para la toma de muestra compuesta del efluente de cada episodio de lluvia evaluado químicamente, como para medir en continuo conductividad y turbidez mediante sensores AQUALABO. También, en el sustrato de las cubiertas CVP y CVI se instalaron sensores de humedad del suelo Teros 12, que proporcionan datos en tiempo

real con una frecuencia de 2 minutos. Asimismo, en el entorno de las cubiertas se encuentran instalados los dos pluviómetros de balancín EML (0.2 mm de precisión) con una frecuencia minutal y diezminutal. Además de los registros en continuo de las sondas de conductividad y turbidez, se están analizando en laboratorio varios parámetros de calidad de agua (conductividad, color, turbidez, pH, alcalinidad, dureza, sólidos en suspensión, carbono orgánico total y disuelto, nitrato, nitrito, amonio, nitrógeno total, ortofosfato, fósforo total y varios metales pesados), aunque su descripción no es objeto de este trabajo.

Para caracterizar el funcionamiento hidrológico de las cubiertas se analizaron 25 eventos de lluvia. Para definir cada uno de estos eventos se han establecido los siguientes criterios (Almaitaah et al. (2022): (i) el volumen de precipitación debe ser superior a 2 mm, (ii) el tiempo seco precedente entre eventos debe ser superior a 6 horas. En cada uno de los eventos se determinaron las precipitaciones máximas y totales, y a partir de los registros de caudal drenado, se determinaron los caudales máximos y volúmenes drenados. Para valora la eficiencia hidrológica de las cubiertas se emplearán los siguientes indicadores: el porcentaje de retención en volumen de lluvia (%RET), la atenuación de los caudales pico (%PA) y el tiempo de retraso en el pico (Tret):

$$\%RET = \frac{PT - VD}{PT} \cdot 100 \tag{1}$$

$$\%PA = \frac{IM - QM}{PM} \cdot 100 \tag{2}$$

$$Tret = TPM - TQM \tag{3}$$

Donde, *PT* es el volumen de precipitación del evento (mm), *VD* es el volumen drenado en cada cubierta (mm), *IM* es la intensidad máxima de lluvia (mm/min) durante el evento, *QM* es el caudal máximo que drena cada cubierta (mm/min), *TPM* es la hora en la que se alcanza el pico máximo de precipitación (h) y *TQM* es la hora en la que se alcanza máximo de caudal (h).

RESULTADOS

Desde Septiembre de 2024 se recogieron un total de 25 eventos de precipitación que cumplen con los criterios descritos anteriormente variando entre periodos secos inferiores a 1 día hasta un máximo de 8 días entre lluvias. En la Tabla 2 se presenta un resumen de los valores medios de los indicadores, donde se puede observar un %RET y un %PA superior al 50% en las dos tipologías de cubierta vegetada (ver Tabla 2).

Tabla 2 | Resultados de la media de los 25 eventos analizados con su respectiva desviación estándar donde *Ts* corresponde al tiempo seco precedente al evento y el resto de los parámetros equivalen a los mencionados en el apartado de Material y métodos.

	Precipitación			CDG			CVP			CVI		
	<i>Ts</i> (días)	<i>PT</i> (mm)	<i>IM</i> (mm/h)	%RET	%PA	<i>Tret</i>	%RET	%PA	<i>Tret</i>	%RET	%PA	<i>Tret</i>
Media	3.25	27.58	44.59	44.6	73.7	0.76	72.6	79.2	2.41	64.8	92.0	2.08
Des. Típica	2.34	25.16	30.65	21.1	17.5	4.45	21.9	15.6	4.87	31.7	7.5	4.48
Valor mín.	<1	2.8	12	9.9	27.1	0	28.1	46.8	0	8.9	76.4	0.35
Valor máx.	8	101	120	81.4	98.0	21.48	100	100	21.72	100	100	10.68

Cumpliendo con lo esperado, la CDG tiene un tiempo de retraso del pico (*Tret*) menor en comparación con las otras cubiertas frente a eventos de lluvia respondiendo prácticamente en el mismo momento en el que se da el pico de precipitación. El mayor porcentaje de atenuación del pico (*PA%*) se observa en la CVI sin embargo su porcentaje de retención (%RET) es menor que el de la CVP (ver Figura 2 (a)). En periodos de lluvia de baja intensidad, pero continua, con un tiempo seco inferior a un día, la CVP puede alcanzar un 100% de porcentaje de retención (%RET). Por otra parte, la CVI no consigue retener toda el agua liberándola de manera gradual (ver Figura 4(b)). Aunque las cubiertas vegetadas siguen un patrón similar, en el que tanto CNV como CVP anticipan el pico en comparación con la cubierta CVI, el porcentaje de retención varía considerablemente en función del tiempo seco previo.

Figura 2| Hietograma e hidrogramas registrados en (a) lluvia en el mes de Enero de 2025 y (b) Diciembre.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos hasta el momento de la capacidad hidrológica de las cubiertas vegetadas concuerdan con estudios previos que indican un alto porcentaje de retención y una disminución del pico del caudal en comparación con la cubierta de grava. Este estudio, de los pocos llevados a cabo en un clima atlántico donde las precipitaciones son abundantes durante todo el año aporta numerosos datos acerca del funcionamiento de cubiertas vegetadas y su función en la mitigación de caudales pico. Pese a que las cubiertas piloto del Campus de Elviña llevan más de tres años de funcionamiento su eficacia a nivel hidrológico continúa siendo elevada lo que ofrece buenas perspectivas respecto al uso de este tipo de sistemas a largo plazo.

La caracterización del agua que libera el sistema constituye un paso posterior en este estudio donde se podrá contrastar si las diferentes tipologías de cubiertas vegetadas liberan al medio agua apta y libre de contaminantes.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo desarrollado se enmarca en el proyecto “Monitorización y gestión de la contaminación de la escorrentía urbana con técnicas de SUDS (SUDSlong-LCG)” PID2021-122946OB-C31 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011.

REFERENCIAS

- Almaaitah, T., Drake, J., Joksimovic, D. 2022. Impact of design variables on hydrologic and thermal performance of green, blue-green and blue roofs. *Blue-Green Systems* 4(2), 135-155, doi:10.2166/bgs.2022.016.
- Ashley, R., Gersonius, B., and Horton, B. 2020. Managing flooding: from a problem to an opportunity. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*.378, doi: 10.1098/rsta.2019.0214
- Nguyen CN, Muttill N, Tariq MAUR, Ng AWM.2022. Quantifying the Benefits and Ecosystem Services Provided by Green Roofs—A Review. *Water*. 14(1), 68,doi:10.3390/w14010068
- Raymond, C., Frantzeskaki, N., Kabisch, N., Berry, P., Breil, M., Mihai Razvan Nita, Geneletti, D., and Calfapietra, C. 2017. A framework for assessing and implementation the co-benefits of nature-based solutions in urban areas. *Environmental Science & Policy* 77,15-14, doi: 10.1016/j.envsci.2017.07.008
- Shafique, M., Kim, R., Rafiq, M. 2018. Green roof benefits, opportunities and challenges – A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 90, 757–773, doi: 10.1016/j.rser.2018.04.006
- United Nations. 2020. The Sustainable Development Goals Report. UN